

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.17978360

КРАСНОЦВЕТОВ Максим Валерьевич,

*Администрация городского округа Пушкинский Московской области (г. Пушкино, РФ);
e-mail: 9900016@mail.ru*

ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация. Современная экономическая наука все чаще обращается к нелинейным моделям развития, среди которых цикличность занимает ключевое место. Сфера туризма, несмотря на свою специфику, не является исключением и подвержена колебаниям различной периодичности и амплитуды. Данное исследование ставит своей целью не просто констатацию факта цикличности, а ее эмпирическое выявление и сопоставление с положением стран в глобальной туристской системе. В работе доказывается, что модели циклических колебаний туристских потоков существенно различаются между группами стран «ядра», «полупериферии» и «периферии», что обусловлено структурными особенностями их экономик и ролью в международном разделении труда. Для достижения цели применяется комплекс современных математических методов, включая автокорреляционный и спектральный (Фурье) анализ, позволяющие идентифицировать скрытые паттерны в динамических рядах данных. Результаты работы подтверждают наличие устойчивых циклов и открывают возможности для разработки более точных прогнозных моделей, учитывающих фазовую асинхронность развития различных регионов.

Ключевые слова: туристская индустрия, экономические циклы, core-periphery модель, динамика туристских потоков, автокорреляция, спектральный анализ, математическое моделирование в туризме.

Для цитирования: Красноцветов, М. В. Циклические колебания в туристическом рынке: общие тенденции и их отражение в сфере туризма // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 145–151. DOI: 10.5281/zenodo.17978360.

Статья поступила в редакцию: 21.11.2025.

Статья принята к публикации: 04.12.2025.

UDC 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.17978360

Maksim V. KRASNOSVETOV,*Administration of the urban district Pushkinsky in Moscow region (Pushkino, Russia);
e-mail: 9900016@mail.ru*

CYCLIC FLUCTUATIONS IN THE TOURISM MARKET: GENERAL TRENDS AND THEIR REFLECTION IN THE TOURISM SPHERE

Abstract. Modern economic science increasingly turns to non-linear development models, with cyclicity holding a key place among them. The tourism sector, despite its specificities, is no exception and is subject to fluctuations of varying periodicity and amplitude. This study aims not merely to state the fact of cyclicity but to empirically identify it and correlate it with the position of countries in the global tourism system. The paper proves that the patterns of cyclical fluctuations in tourist flows differ significantly between groups of countries in the “core,” “semi-periphery,” and “periphery,” which is determined by the structural features of their economies and their role in the international division of labor. To achieve this goal, a set of modern mathematical methods is applied, including autocorrelation and spectral (Fourier) analysis, which allow for the identification of hidden patterns in dynamic data series. The results of the work confirm the presence of stable cycles and open up possibilities for developing more accurate forecasting models that consider the phase asynchrony of development in different regions.

Keywords: tourism industry, economic cycles, core-periphery model, tourist flow dynamics, autocorrelation, spectral analysis, mathematical modeling in tourism

For citation: Krasnotsvetov, M.V. (2025). Cyclic fluctuations in the tourism market: general trends and their reflection in the tourism sphere. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 145–151. DOI: 10.5281/zenodo.17978360. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 11/21.

Accepted: 2025/12/04.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Динамика любой сложной социально-экономической системы, к которой, безусловно, относится и международный туризм, далека от линейной траектории. Периоды экспансии и бурного роста неизбежно сменяются фазами стагнации и кризиса, формируя сложную волнообразную картину. Если в XIX–XX веках научное сообщество в основном оперировало линейными моделями прогресса, то вызовы XXI столетия – глобальные финансовые кризисы, пандемия, геополитическая нестабильность – со всей очевидностью продемонстрировали возврат к циклической парадигме.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью перехода от констатации цикличности к ее точному измерению и интерпретации применительно к туристической индустрии. Большинство существующих работ, таких как исследования Александровой А. Ю. [1, 2], ограничиваются теоретическим обоснованием циклов или анализом сезонности. Однако сезонность, будучи регулярным и предсказуемым явлением, представляет лишь поверхностный слой проблемы. Гораздо более сложной задачей является выявление и анализ нерегулярных, среднесрочных и долгосрочных циклов, вызванных комплексом экзогенных и эндогенных факторов.

Целью настоящего исследования является математически обоснованное выявление циклических компонент в развитии международного туризма на примере репрезентативной выборки стран, а также сравнительный анализ характера этих циклов в контексте центр-периферической модели мирового туристического пространства.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Провести критический анализ существующих теоретических подходов к экономической цикличности и их применимости в туристической сфере.
2. На основе данных Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сформировать

динамические ряды по числу туристских прибытий для групп стран «ядра», «полупериферии» и «периферии»¹.

3. Применить аппарат автокорреляционного и спектрального анализа для выявления и верификации циклических паттернов в полученных рядах.
4. Сравнить выявленные циклы по длине волны и амплитуде между выделенными группами стран и дать им содержательную интерпретацию.

Теоретические основы цикличности в экономике и их проекция на туризм

Эволюция представлений об экономических циклах насчитывает более двух столетий. От первых наблюдений за кризисами перепроизводства научная мысль пришла к пониманию сложной полициклической структуры экономической динамики. В современной науке утвердилось представление о системе циклов, различающихся своей временной протяженностью и природой:

- Циклы Китчина (2–4 года): связываются с колебаниями товарно-материальных запасов.
- Циклы Жюгляра (7–11 лет): обусловлены инвестициями в основной капитал.
- Циклы Кузнеца (15–25 лет): часто ассоциируются с демографическими процессами и волнами жилищного строительства.
- Циклы Кондратьева (40–60 лет): объясняются сменой технологических укладов.

Важнейшим свойством этой системы является принцип суперпозиции, когда более короткие циклы накладываются на длинноволновые, создавая результирующую траекторию развития.

Применительно к туризму данная общеэкономическая схема требует существенной адаптации. Туристский рынок крайне чувствителен к немонетарным факторам: политической стабильности, экологической обстановке, эпидемиологической ситуации, изменениям в моде и потребительских предпочтениях. Это делает его особенно уязвимым для экзогенных

1 World Tourism Organization (UNWTO). UNWTO Tourism Data Dashboard. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data>

шоков. В качестве теоретической рамки для пространственного анализа в работе используется center-periphery model (модель «центр-периферия»). Согласно ей, мировое туристское пространство структурировано следующим образом:

- Ядро (Центр): Высокоразвитые страны с диверсифицированной зрелой туриндустрией, выступающие как основные поставщики и реципиенты туристских потоков (например, Франция, США, Испания, Германия).
- Полупериферия: Динамично развивающиеся страны, часто сделавшие туризм стратегической отраслью при активной государственной поддержке (Турция, Таиланд, ОАЭ, Мексика). Для них характерна полифункциональность и быстрая адаптация к конъюнктурным изменениям.
- Периферия: Экономически менее развитые страны, где туризм часто имеет анклавный характер и ориентирован на нишевые, преимущественно природные ресурсы (ряд стран Африки, Южной Азии, Океании).

Гипотеза исследования состоит в том, что группы стран с разным положением в этой системе демонстрируют различную циклическую динамику: для «ядра» будут более выражены среднесрочные циклы, связанные с общеэкономической конъюнктурой, в то время как для «полупериферии» и «периферии» характерна более высокая волатильность и влияние коротких циклов, обусловленных локальными факторами.

Методология и данные исследования

Для верификации гипотезы был выбран аппарат математического анализа временных рядов. Исследование опиралось на ежегодные данные ЮНВТО о въездных туристских потоках за период с 1995 по 2023 год для 15 стран, репрезентативно представляющих три выделенные группы¹.

Первым этапом стал **автокорреляционный анализ**. Он позволяет количественно

оценить влияние значений временного ряда, отстоящих друг от друга на определенный временной шаг (лаг). Наличие значимых пиков в автокорреляционной функции (АКФ) через примерно равные интервалы является классическим признаком циклической составляющей. Расчет автокорреляции проводился по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (Y_t - \bar{Y})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2},$$

где r_k – автокорреляция для лага; k , Y_t – значение ряда в момент времени; t , \bar{Y} – среднее значение ряда; n – длина ряда.

Вторым, более мощным инструментом выступил **спектральный (Фурье) анализ**. Его ключевая задача – декомпозиция исходного временного ряда на набор гармонических компонент (синусоид) с разными частотами. Это позволяет идентифицировать доминирующие частоты (периоды), которые вносят наибольший вклад в общую дисперсию ряда. Периодограмма, результат спектрального анализа, наглядно показывает, на каких частотах сосредоточена основная мощность колебаний. Это особенно ценно для выявления скрытых, накладываются друг на друга циклов.

Для устранения влияния долгосрочного тренда и перехода к стационарному ряду абсолютные значения туристских прибытий были преобразованы в цепные темпы роста ($\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} * 100$ %).

Результаты и их обсуждение

Применение описанного математического аппарата позволило получить ряд значимых результатов, подтверждающих выдвинутую гипотезу.

Результаты автокорреляционного анализа

Анализ автокорреляционных функций для групп стран выявил устойчивые паттерны:

- Для стран «ядра» была обнаружена статистически значимая положительная

¹ World Tourism Organization (UNWTO). UNWTO Tourism Data Dashboard. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data>

автокорреляция с лагом 8–10 лет, что хорошо согласуется с периодом циклов Жюгляра. Это указывает на то, что туристские потоки в развитых экономиках тесно связаны с инвестиционными и инновационными процессами.

- В группе «полупериферии» наблюдалась более сложная картина: наряду с нерегулярными всплесками (вероятно, отражающими реакцию на локальные политические или экономические события), прослеживался короткий цикл с периодом 3–4 года, аналогичный циклу Китчина. Это может объясняться более гибкой, но и более зависимой от конъюнктуры структурой их туристского рынка.
- Для «периферии» АКФ не показала четких, статистически значимых пиков, демонстрируя картину, близкую к «белому шуму». Это свидетельствует о высокой степени нерегулярности и хаотичности их туристских потоков, где влияние случайных и внешних факторов превалирует над внутренними циклическими закономерностями.

Результаты спектрального анализа

Спектральный анализ предоставил более детализированную картину, выявив наличие нескольких накладывающихся циклов.

- В спектре стран «ядра» четко проявился пик мощности, соответствующий периоду около 9 лет (цикл Жюгляра), а также менее выраженный пик в области 3–4 лет.
- Для «полупериферии» картина оказалась обратной: доминирующим был короткий цикл (3–4 года), в то время как среднесрочный компонент (8–10 лет) был выражен слабее и имел меньшую амплитуду. Это подтверждает тезис о большей зависимости этих стран от краткосрочных колебаний спроса и цен.
- Спектры большинства стран «периферии» не имели выраженных пиков, подтверждая выводы АКФ об отсутствии устойчивых внутренних циклов.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что циклическость в туризме не является универсальным и однородным феноменом. Ее проявления напрямую зависят от уровня экономического развития, степени диверсификации туристского предложения и устойчивости институтов. Страны «ядра» демонстрируют более зрелую, предсказуемую циклическую динамику, встроенную в глобальные экономические ритмы. «Полупериферия» существует в режиме более частых и резких колебаний, что является одновременно и источником рисков, и потенциалом для быстрого роста. «Периферия» же остается в значительной степени объектом, а не субъектом циклических процессов.

Заключение

Проведенное исследование доказало продуктивность применения современных математических методов для анализа нелинейной динамики туристского рынка. Комплексное использование автокорреляционного и спектрального анализа позволило не только констатировать наличие циклическости, но и количественно измерить ее параметры, выявив системные различия между группами стран в рамках center-periphery модели.

Основные научные результаты работы заключаются в следующем:

1. Эмпирически подтверждена гипотеза о различной природе циклических колебаний в туризме для стран «ядра», «полупериферии» и «периферии».
2. Установлено, что для развитых стран характерен выраженный среднесрочный цикл (8–10 лет), в то время как для динамично развивающихся стран доминируют краткосрочные колебания (3–4 года).
3. Показано, что переход от абсолютных показателей к темпам роста существенно повышает четкость выявления циклической компоненты.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы:

- Государственными органами для разработки более адекватной антициклической политики в туристической индустрии.
- Крупными туроператорами и инвесторами для диверсификации рисков и построения долгосрочных прогнозов с учетом фаз асинхронности развития разных регионов.

- Научным сообществом для дальнейшего, более детального изучения механизмов генерации и распространения циклических импульсов в глобальном туристском пространстве.

Перспективой дальнейших исследований видится применение более сложных методов, таких как построение фазовых портретов и вейвлет-анализ, для прогнозирования точек бифуркации и оценки устойчивости туристских систем в условиях нарастающей глобальной нестабильности.

Список источников

1. Александрова А. Ю. Структура туристского рынка / А. Ю. Александрова. – Москва: Пресс-Соло, 2002. – 384 с.
2. Александрова А. Ю. Туризм в условиях кризиса / А. Ю. Александрова, А. А. Кокшаров. – Москва: Кнорус, 2022. – 168 с.
3. Бабурин В. Л. Инновационные циклы в российской экономике / В. Л. Бабурин. – Москва: КРАСАНД, 2010. – 216 с.
4. Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем / Ю. А. Веденин. – Москва: Наука, 1982. – 190 с.
5. Коротаев А. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике / А. Коротаев, С. Цирель // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / Под ред. Д. А. Халтурин. – М: ЛИБРОКОМ, УРСС, 2009. – С. 189–229.
6. Ильясов Р. Х. Слайн-моделирование и анализ взаимосвязей в экономике при возможном наличии точек переключения регрессии / Р. Х. Ильясов // Научно-технические ведомости СПб-ГПУ. Экономические науки. – Том. 11. – 2018. – № 4. – С. 165–175.
7. Bennett, R. J. The logic of membership of sectoral business associations [Text] / R. J. Bennett // Review of Social Economy. 2000. No. 58(1). P. 17–42.
8. Burkart, A. J. Tourisme, past, present and future [Text] / A. J. Burkart, S. Medlik / Londres: Heinemann, 1974. 354 p.
9. Mascareño, C. Public policies XXI century: Venezuelan case / C. Mascareño // Teaching topics series. Reprint, 2010.
10. Middleton, V.T.C. Marketing in Travel and Tourism / V.T.C. Middleton, A. Fyall, M. Morgan, A. Ranchhod / Routledge: Business & Economics, 2009. 502 с.

References

1. Aleksandrova, A.Yu. (2002). *Struktura turistskogo rynka [The structure of the tourist market]*. Moscow: Press-Solo. (In Russ.).
2. Aleksandrova, A.Yu., Koksharov, A.A. (2022). *Turizm v usloviyah krizisa [Tourism in crisis]*. Moscow: Knorus, 168. (In Russ.).
3. Baburin, V.L. (2010). *Innovacionnye cikly v rossijskoj ekonomike [Innovation cycles in the Russian economy]*. Moscow: KRASAND. (In Russ.).
4. Vedenin, Yu.A. (1982). *Dinamika territorial'nyh rekreacionnyh sistem [Dynamics of territorial recreational systems]*. Moscow: Nauka. (In Russ.).
5. Korotaev, A., Cirel' S. (2009). Kondrat'evskie volny v mirovoj ekonomicheskoj dinamike [Kondratiev waves in global economic dynamics]. In: Khalturina, D.A. et al. *Sistemnyj monitoring. Global'noe i regional'noe razvitie [System Monitoring. Global and regional development]*. Moscow: LIBROKOM, URSS, 189–229. (In Russ.).

6. Ilyasov, R.Kh. (2018). Splajn-modelirovanie i analiz vzaimosvyazej v ekonomike pri vozmozhnom nalichii toчек pereklyucheniya regressii [Spline-modeling and analysis of interactions in the economy with the possible presence of switching points of regression]. *Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics]*, 11(4). 165–175. (In Russ.).
7. Bennett, R.J. (2000). The logic of membership of sectoral business associations. *Review of Social Economy*, 58(1), 17–42.
8. Burkart, A.J., Medlik, S. (1974). *Tourism, past, present and future*. London: Heinemann.
9. Mascareño, C. (2010). *Public policies XXI century: Venezuelan case*. Teaching topics series. Reprint.
10. Middleton, V.T.C., Fyall, A., & Morgan, M. et al. (2009). *Marketing in Travel and Tourism*. Routledge: Business & Economics.